

Parcours et réussite en IUT : Les résultats de la session 2023

Près de trois néo-bacheliers inscrits en DUT à la rentrée 2020 sur quatre obtiennent leur diplôme après deux ou trois années d'études. Le taux de réussite observé à la session 2023 est en baisse de 2,9 points par rapport à la session 2022. Cette évolution est liée à une diminution du taux de réussite - en deux ans et en trois ans - pour les bacheliers généraux et technologiques et se produit dans un contexte de transformation du DUT en diplôme intermédiaire et non plus final. Le taux de réussite en deux ans des bacheliers professionnels progresse légèrement. De manière générale, le taux de réussite est plus élevé pour les bacheliers généraux (84 %) et pour les titulaires d'une mention Bien ou Très bien (respectivement 82 % et 89 %). Les femmes (40 % des étudiants) et les étudiants issus de milieux très favorisés (près d'un tiers des étudiants) sont aussi relativement plus nombreux à obtenir leur DUT en deux ou trois ans (respectivement 81 % et 80 %). Enfin, le taux de passage en 2^{ème} année de BUT est en hausse pour les bacheliers 2022 par rapport aux bacheliers 2021.

Depuis la rentrée 2021, les étudiants en institut universitaire de technologie (IUT) visent un bachelor universitaire de technologie (BUT), nouveau diplôme après trois années d'études succédant au diplôme universitaire de technologie (DUT) préparé en deux ans. Le DUT devient à partir de la promotion entrée en 2021 un diplôme intermédiaire dans leur cursus en IUT. Les résultats présentés dans la première partie de cette note portent sur la dernière promotion de néo-bacheliers qui se sont inscrits en IUT en 2020 afin d'obtenir un diplôme final de DUT.

Trois quarts des néo-bacheliers inscrits en DUT passent en seconde année

Les néo-bacheliers inscrits en première année de préparation d'un DUT en 2020 sont principalement issus de la voie générale (64,7 %), puis de la voie technologique (34,0 %) et professionnelle (1,3 %).

Dans l'ensemble, 75,2 % sont passés en deuxième année en un an. Ce pourcentage varie fortement selon la filière du baccalauréat : il s'élève à 83,3 % pour les bacheliers généraux, à 60,2 % pour les bacheliers technologiques et à 59,5 % pour les bacheliers professionnels. Il varie également selon la mention obtenue au baccalauréat : écart de 10,5 points entre les mentions « Passable » (premier groupe) et « Assez bien » et de 19,4 points entre les mentions « Passable » (premier groupe) et « Bien ».

Le taux de passage en deuxième année a diminué de 2,1 points par rapport à la cohorte 2019 et est supérieur de 1 point à celui de la cohorte 2018.

Près de trois néo-bacheliers en DUT sur quatre sont diplômés au bout de deux ou trois années d'études

Parmi les bacheliers 2020 inscrits en première année de préparation d'un DUT, 76,1 % ont obtenu leur diplôme au

bout de deux ou trois années d'études : 71,0 % sont diplômés en 2022 après deux années de formation, et 5,1 % en 2023 après une année supplémentaire. Comme pour le taux de passage en deuxième année, ces taux varient sensiblement selon le profil scolaire de l'étudiant.

Réussite au DUT en deux ou trois ans selon la filière et la mention de baccalauréat des bacheliers 2020 inscrits en première année à la rentrée 2020 (en %)

Série de baccalauréat	Part des inscrits	Taux de passage	Taux de réussite en 2 ans	Taux de réussite en 2 ou 3 ans
Littéraire	1,5	77,5	72,4	75,2
Economique	23,9	86,3	83,3	85,8
Scientifique	39,2	81,7	77,8	82,8
Ensemble bac général	64,7	83,3	79,7	83,7
STMG (1)	15,8	66,2	60,7	65,1
Autres bac techno.	18,2	55,0	50,7	59,8
Ensemble bac techno	34,0	60,2	55,3	62,2
Ensemble bac professionnel	1,3	59,5	53,5	56,8
Mention obtenue				
Très bien	8,1	88,8	86,5	88,7
Bien	31,8	81,9	78,5	82,4
Assez bien	41,2	73,0	68,8	74,4
Passable 1^{er} groupe	16,6	62,5	56,5	63,6
Passable 2nd groupe	0,7	42,6	35,6	42,3
Inconnue	1,6	72,0	67,4	72,5
Ensemble	100	75,2	71,0	76,1

(1) Sciences et technologies du management et de la gestion
Source : MESR-SIES, système d'information SISE

Le taux de réussite en deux ou trois ans est plus élevé pour les bacheliers généraux (83,7 %) que pour les bacheliers technologiques (62,2 %) et professionnels (56,8 %). Il varie également selon la mention obtenue au baccalauréat : 63,6 % des bacheliers admis sans mention (« Passable 1^{er} groupe ») décrochent leur diplôme en deux ou trois ans

(- 9,9 points par rapport à la cohorte 2019) contre 88,7 % des bacheliers ayant obtenu une mention « Très bien » (- 3,1 points par rapport à la cohorte 2019).

Le taux de réussite en deux ou trois ans a diminué de 2,9 points par rapport à la cohorte 2019 (76,1 % contre 79,0 %). Cette évolution est constatée quelle que soit la série de baccalauréat. La réussite en 2 ou 3 ans de la cohorte 2018 s'établissait à 77,9 % et celle de la cohorte 2017 à 78,4 %.

Les taux de réussite en deux ou trois ans sont un peu moins élevés dans le secteur de la production (73,3 %) que dans celui des services (78,0 %). Dans ce dernier, les spécialités « gestion des entreprises et des administrations » et « techniques de commercialisation » concentrent plus du tiers des néo-bacheliers préparant un DUT (35,3 %). Les taux de réussite dans ces deux spécialités s'élèvent respectivement à 77,3 % et 82,1 %.

Réussite au DUT en deux ou trois ans selon la spécialité d'inscription des bacheliers 2020 à la rentrée 2020 (en %)

Spécialité	Part des inscrits	Taux de passage	Taux de réussite en 2 ans	Taux de réussite en 2 ou 3 ans
Secteur de la production	41,2	70,1	66,2	73,3
Secteur des services	58,8	78,7	74,4	78,0
dont « Gestion des entreprises et des administrations »	17,8	76,5	73,3	77,3
dont « Techniques de commercialisation »	17,5	84,1	79,7	82,1
Ensemble	100	75,2	71,0	76,1

Source : MESR-SIES, système d'information SISE

Un taux de réussite plus élevé pour les étudiantes

Quatre bacheliers 2020 sur dix poursuivant en DUT sont des femmes. Leur taux de réussite en deux ou trois ans est supérieur de 7,7 points à celui des hommes. La réussite est par ailleurs corrélée à l'origine sociale : 80,4 % des étudiants issus d'un milieu social « très favorisé » obtiennent leur diplôme en 2 ou 3 ans, contre 70,3 % de ceux issus d'un milieu social « défavorisé ».

Réussite en DUT en deux ou trois ans selon les caractéristiques des bacheliers 2020 inscrits en première année à la rentrée 2020 (en %)

Sexe	Part des inscrits	Taux de passage	Taux de réussite en 2 ans	Taux de réussite en 2 ou 3 ans
Homme	59,8	71,6	66,9	73,0
Femme	40,2	80,5	77,3	80,7
PCS du parent référent				
Très favorisée	31,9	79,0	75,1	80,4
Favorisée	16,5	76,2	72,6	77,7
Assez défavorisée	28,7	74,6	70,7	75,3
Défavorisée	20,0	70,2	65,5	70,3
Non réponse	2,8	65,8	59,5	66,0
Ensemble	100	75,2	71,0	76,1

Source : MESR-SIES, système d'information SISE

Un taux de passage en 2^{ème} année de BUT en hausse pour les bacheliers 2022

Pour les étudiants entrés en IUT en 2021 et 2022 préparant un BUT, les taux de passage en deuxième année peuvent être comparés aux mêmes indicateurs des promotions antérieures dans le cadre du DUT. Après deux sessions marquées par un contexte de crise sanitaire ayant entraîné une hausse significative du taux de passage de la 1^{ère} à la 2^{ème} année (bacheliers 2019 : 77,3 % et bacheliers 2020 : 75,1 %), les taux de passage en un an des bacheliers 2021 et 2022 en 2^{ème} année de BUT (resp. 71,8 % et 72,3 %) restent inférieurs au taux de passage en un an des bacheliers 2018 en 2^{ème} année de DUT (74,4 %). Plus d'un bachelier 2021 sur deux (56,1 %) est passé en 3^{ème} année de BUT en deux ans.

Evolution des taux de passage en BUT selon la filière de baccalauréat (en %)

Série de baccalauréat	Bacheliers 2021			Bacheliers 2022	
	Part	Taux de passage en 2 ^{ème} année	Taux de passage en 3 ^{ème} année	Part	Taux de passage en 2 ^{ème} année
Ensemble bac général	57,7	81,2	63,2	55,8	81,1
Ensemble bac techno	41,0	59,1	46,7	42,9	61,3
Ensemble bac professionnel	1,3	53,8	40,0	1,3	55,5
Ensemble	100	71,8	56,1	100,0	72,3

(1) Sciences et technologies du management et de la gestion

Note : à partir de la session 2021, les enseignements de spécialités choisis en terminale ont remplacé les anciennes séries du baccalauréat général.

Source : MESR-SIES, système d'information SISE

Justine KLIPFEL
MESR-SIES

En complément des taux nationaux, les taux de réussite et de passage, ainsi que les valeurs ajoutées (cf. infra), sont présentés dans les tableaux annexes par établissement. Le diplôme universitaire de technologie (DUT) est un diplôme universitaire national sanctionnant les deux premières années d'études dans un institut universitaire de technologie ou à l'institut de technologie du Conservatoire national des arts et métiers. Les indicateurs présentés dans cette note sont réalisés à partir des données issues du Système d'Information sur le Suivi de l'Étudiant (SISE), qui recense les inscrits (SISE-Inscriptions) et les diplômés (SISE-Résultats). Le champ couvre l'ensemble des universités publiques françaises (France entière). Ils sont calculés sur la base des inscriptions administratives, et non d'une présence effective de l'étudiant. Chaque université possède sa propre population étudiante. Or la probabilité de réussite (ou de passage) est fortement corrélée à des caractéristiques telles que l'origine sociale et le parcours antérieur (série du baccalauréat, âge au moment de son obtention, ancienneté de son obtention et mention obtenue). Aussi, à côté des indicateurs bruts, des taux simulés sont calculés par établissement, correspondant à la réussite qu'on pourrait observer pour l'université si celle des différentes catégories d'étudiants était identique à la réussite nationale pour ces mêmes catégories. L'écart entre le taux observé et le taux simulé est appelé la valeur ajoutée. Cet indicateur permet de neutraliser l'effet de certaines des caractéristiques propres des étudiants. Complémentaire à l'indicateur brut, il n'apporte néanmoins aucune information sur l'origine du niveau de la valeur ajoutée qui peut tenir tout autant de caractéristiques non observables des étudiants que de facteurs propres à l'établissement (dont les modalités de notation)

Pour en savoir plus :

Note Flash n°23.27 « Parcours et réussite en DUT : les résultats de la session 2022 », MESR-SIES, novembre 2023.